

Evaluar el impacto de la inteligencia espiritual en los líderes educativos que buscan la transformación interior de los estudiantes

Cristhian Diaz

 0009-0002-3524-6257

Maestría en Educación, Corporación
Universitaria Minuto de Dios, Colombia

Aceptado: 23 de diciembre de 2023

Resumen: Investigación que discurre sobre la trascendencia de la inteligencia espiritual como raíz imprescindible para optimizar la equidad, la inclusión y el rendimiento educativo. Un nuevo paradigma educativo desde la epistemología transracional. El objetivo es evaluar el impacto de la inteligencia espiritual en los líderes educativos que buscan la transformación interior de los estudiantes. Se formalizó una investigación cualitativa, exploratoria mediante una revisión documental y una encuesta a 100 participantes de diferentes instituciones educativas. Enfocado en tres categorías: Inteligencia espiritual, transformación interior y liderazgo educativo. Los datos se analizaron con software Atlas Ti 23. Los resultados señalan un impacto positivo de la inteligencia espiritual enfocada en el liderazgo educativo, para buscar una transformación interior de los estudiantes, lo que logra mejorar la inclusión, la armonía, la equidad y el rendimiento educativo. Entre los factores trascendentales importantes está la coherencia, el amor por lo que se hace y el buen ejemplo son aspectos claves para el buen desarrollo del estudiante y su rendimiento académico, social, familiar. Se recomienda la aplicación del liderazgo educativo praxeológico enfocado en los cuatro momentos: observar, decidir, actuar y la retroalimentación.

Palabras clave: liderazgo, educación, inteligencia, espiritual, felicidad.

Introducción

Actualmente está tomando fuerza la importancia de la inteligencia espiritual, en relación con la inteligencia

humana. En los distintos estudios sobre la inteligencia se puede mencionar los de Gardner (1987) acerca de inteligencias múltiples como la lógica, lingüística, musical, corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal y la naturalista, unos años después la de Goleman (1996) sobre inteligencia emocional que trata sobre las emociones principalmente. Y últimamente sobre la inteligencia espiritual. Afirma Torralba (2010) que la inteligencia espiritual (IE) anhela tener avideces interiores que trasciendan la materia para dar profundidad a la vida.

La espiritualidad es un concepto difícil de explicar desde la racionalidad, Zohar y Marshall (2002) sugirieron la importancia de incluirla dentro de las inteligencias. Por lo cual se considera una gracia especial poder creer en algo superior al mundo visible. Sostiene Caraballo (2019) que la IE puede lograr que el ser humano transforme su existencia desde Dios. Macías (2015), define la IE como la facultad para confrontar el sufrimiento, desde el amor. La IE se articula en tres dimensiones, sostienen Arias y Lemos (2015) las cuales son: conocimiento espiritual, vivencia espiritual y la coherencia.

Las metas materiales cuando se cumplen provocan unos instantes de euforia, pero esta no es la verdadera felicidad. En este sentido sostiene Moncada (2020) que la inteligencia espiritual le da sentido a la vida interior. De allí se deduce que hay una felicidad superior más allá de la materia que puede ayudar a transformar la existencia completamente. En el momento en que el docente permite que el alumno cuestione la realidad que lo rodea con el sentido de su paso por la tierra provoca una educación liberadora tal como Freire (1987) lo quería.

Un nuevo paradigma educativo desde la epistemología transracional. El Dr. Castañón (2009) sostiene a través de sus investigaciones que existe un mundo espiritual que se manifiesta en el mundo material. Es indispensable afirma Buzan (2003) desarrollar la IE a través del amor a Dios, la compasión, la gratitud, la fe. En la historia afirma Diaz (2021) en el libro “Porque es importante crecer espiritualmente” la pertinencia de meditar en las

vidas de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús y San Padre Pio entre otros que tenían una comunicación frecuente con Dios y lo fundamental de este gran don no solo para ellos sino para todas las personas que los rodeaban, pidiendo favores, milagros, intercesiones por salud, trabajo, liberación, etcétera.

Es posible desarrollar la IE con lo cual se potencializa todo en la vida del ser humano, de esta manera se puede observar como la oración ayuda dando una oportunidad de cambio, una segunda oportunidad. El Dr. Castañón (2014) en sus estudios plantea el camino de la transformación interior, de forma similar como Santa Teresa de Jesús (1577) en su libro *el Castillo Interior*. Partiendo desde el conocimiento interior, la oración frecuente, lecturas bíblicas y la conversión es el primer paso, el cambio de rumbo, cambio de dirección. El objetivo es la unión con Dios. ¿Quién es el converso? El que se une con Dios. De esta forma se debe quitar la ropa vieja del pecado, los malos hábitos, los vicios para revestirse de la ropa nueva. Surge el compromiso, de transformarse, acompañado de la autodeterminación.

Romper las cadenas que atan a la carne, aunque sea difícil, pedir siempre la gracia de la fe, de reconocerse hijo de Dios. La importancia de cubrirse con la sangre de Cristo. En la conversión se necesita la ayuda y poder del Espíritu Santo, cubrimos con la sangre de Jesucristo. Entonces se debe reconocer que no se es perfecto, que se es pecador. Pedirle la gracia de la transformación, evitar las ocasiones de pecar. Saber que lo bueno es diferente a lo malo, para evitar el relativismo, tener recta intención. Todo lo que se aprende deja huellas y redes en el cerebro. Esa huella condiciona el comportamiento. Dios le revela cosas al que quiere transformarse, al que lucha todos los días por mejorar. Dios oír su oración.

Según Díaz (2023) el Liderazgo Educativo Praxeológico puede ayudar mediante la aplicación de los cuatro momentos (Observar, decidir, actuar y la retroalimentación) a encontrar el verdadero camino. ¿Cuál es el amor real, el centro de tu vida? Si es Dios, deberías tener amor en Tu corazón, paz interior, alegría, motivación, ser más cordial, más afable. La ropa de la persona transformada tiene dos adornos, la virtud de la caridad y la compasión. Si amas a Dios, debes amar al prójimo.

Punto de quiebre, romper con el pasado, decidirse por Dios. Introduce en tu vida la devoción, vida inteligente al servicio de Dios. Vivir lo que se predica. Los milagros ocurren para demostrar que lo que enseña la fe es verdad. La transformación aproxima a Dios. Al amigo, Dios le cuenta los secretos. Ocuparnos de las cosas del Padre aquí en la tierra. Elevar el pensamiento de cosas materiales a espirituales.

Es en el corazón contrito donde el Espíritu obra maravillas, y la vida en Gracia abre la puerta a mayores dones, para el beneficio de los demás. La intención de los apóstoles era siempre recta, para ayudar a los demás y para la gloria de Dios. Enseñaban el amor a Dios y la caridad fraterna. Aunque tristemente hoy en el mundo se enseña el nihilismo: todo vale, nada vale.

Según Díaz (2021) el crecimiento espiritual es importante porque ayuda a identificar el mejor rumbo a tomar, teniendo en cuenta que no todo es consumismo ni materialismo, y así dar mejores frutos. Por ejemplo, Dios al padre Pio le revelaba muchas cosas que pasarán después; por esta razón es importante invocar al Espíritu Santo cada día, para que oriente y ayude a vencer en las posibles ocasiones, es recomendable también cubrirse con la sangre de Jesús. En Educación Eudista para el Mundo (Díaz, 2023) el Padre García Herreros nos motiva a encomendarnos al Señor, a orar y luchar por los sueños; con su ejemplo de vida, sus varias obras, como la de fundar una de las universidades más importantes de Colombia, además de la gran cantidad de obras sociales en todo el territorio nacional con el fin de ayudar a los más necesitados y promover el crecimiento espiritual de las personas porque estaba seguro de que era esencial para una vida plena y significativa, y animaba a las personas a dedicar tiempo y esfuerzo a su desarrollo.

Díaz (2021) en el libro “San Padre Pio y el Camino Espiritual” afirma la necesidad de romper cadenas, generando huellas neurales positivas para formar buenos hábitos como la oración, la meditación y ayudar a los demás, esto permite ejercer violencia interior, de esta manera vencer la parte egocentrista y caprichosa. Al ofrecer los sufrimientos por amor a Dios y la conversión de los pecadores se está dando un gran paso de transformación y crecimiento espiritual. En el mismo sentido sostiene Fischman (2022) la imperiosa necesidad de cultivar los buenos hábitos para disminuir las malas costumbres como la murmuración y la crítica entre otros mediante la concientización de los actos diarios. Para fortalecer la IE, Torralba (2010) sugiere ser solidario, leer libros espirituales, el silencio. A lo cual agregaría la oración frecuente y la práctica de escuchar y agradecer a Dios.

Metodología

Investigación cualitativa exploratoria basada en la revisión documental, y la encuesta a cien (100) líderes educativos y estudiantes de varias instituciones tanto de nivel básico, medio y universitario, sobre la transformación interior, inteligencia espiritual y liderazgo educativo. Los instrumentos utilizados fueron la revisión documental y el cuestionario. Fundamentada en tres categorías: transformación interior, liderazgo

educativo y la inteligencia espiritual, usando para la codificación el software Atlas ti 23.

Resultados

Se han encontrado resultados en los indicadores, denotando la gran importancia de la transformación interior, liderazgo educativo y la inteligencia espiritual.

Fig. 1. Red de Códigos

Nota: Elaboración Propia. Software Atlas ti.23

Mediante las tres categorías: transformación interior, liderazgo educativo e inteligencia espiritual se agrupan distintos códigos como educación, motivación, valores, ética, liderazgo, mentoría, espiritualidad entre otros. Denotando la importancia de la IE para encontrar significancia en la misión que se tiene en la vida, aprender a conocerse interiormente y ser mejor persona. Denotando la importancia del liderazgo educativo para enseñar y practicar la IE desde las instituciones educativas.

Fig. 2. Nube de Palabras

Nota: Elaboración propia. Software Atlas ti 23.

Entre las palabras frecuentes están: Dios, Espíritu, Jesús, Padre, oración, prójimo, evangelizar, camino, transformado, San Padre Pio, cristianos.

Fig. 3. Diagrama Sankey Coocurrencia de códigos

Nota: Elaboración propia. Software Atlas ti.23.

El Diagrama identifica el desarrollo personal, espiritualidad, valores, seguido de sufrimiento, religiosidad, religión, motivación, entre los códigos más recurrentes.

Fig. 4. Formar mejores seres humanos.

Nota: En los resultados de la encuesta consideran más importante la transformación interior (47%) para formar mejores seres humanos porque apalanca la IE, es decir van de la mano y son proporcionales.

Discusión

En la cultura de la inmediatez se plantea la obtención del dinero y del placer, sin importar lo demás. Aunque esa manera de pensar está tomando fuerza, no es la correcta porque al final los resultados van a ser otros muy negativos. Desde las escuelas filosóficas se indaga por el fin último del hombre en la tierra, el cual debe ir más allá de los placeres efímeros que brinda el mundo. Debe haber otra dimensión más allá de la carnal, de la materia física, otra que trascienda lo que conocemos con los sentidos. Se plantea la búsqueda de otros caminos que

lleven a la verdadera paz y armonía que brinda la verdadera transformación interior.

Conclusiones

Los resultados demuestran la relevancia de la inteligencia espiritual en los líderes educativos para conseguir la Transformación interior de los estudiantes. Logrando tener un gran impacto en la sociedad. A mayor transformación interior se encontrará mayor paz, comunicación, liderazgo y bienestar social. Sostienen Mendoza y Álava (2019) que la IE se articula con la recta intención, discernimiento, la honestidad, la oración y la autenticidad.

Es imperativo empezar a trabajar en la transformación interior si se quiere un mundo mejor, familias felices, mayor unidad, donde brille la paz y la armonía social. Hay varias clases de inteligencias, pero la espiritual es la que ayuda a todas las demás, a encontrar sentido trascendiendo el plano físico y emocional.

La importancia de la transformación interior a través del compromiso con Dios y el deseo de cambiar ayudará a tener un mundo mucho mejor. Implica romper cadenas injustas, ser amables con los demás. Se requiere cambiar patrones de pensamiento negativos, controlar las emociones y buscar la paz interior. Para lograrlo, es necesario estar en gracia con Dios, permitir al Espíritu Santo que nos guíe y tener una vida espiritual profunda. También implica tener una intención correcta, abandonar hábitos negativos y adoptar costumbres saludables. La transformación interior nos acerca a Dios y nos permite vivir en gracia, experimentando su amor y poder en nuestras vidas.

Autoconocimiento, discernimiento de la existencia, ayudar al otro, concientización, retroalimentación, transformación.

Recomendaciones

Se recomienda identificar los factores que promueven la paz y el sano crecimiento de todos los estudiantes, en especial los jóvenes, fortaleciéndolos en valores y principios con una educación inclusiva y llena de esperanza en un futuro mejor. Además, indican Mendoza y Álava (2019) la falta de un lenguaje asertivo en los estudiantes para comunicar la IE adecuadamente. En este caso propender por la transformación interior desde las primeras edades, iniciando en los hogares y trasladándolo a las instituciones educativas de todos los niveles y clases sociales. Generando comunidades de aprendizaje. Iniciando desde el conocerse uno mismo, es decir indagando si lo que pienso es lo correcto en relación con lo que piensan los demás. Desde allí se conocerá si se tiene coherencia en las acciones y la

manera de pensar. Se recomienda la oración frecuente, lecturas bíblicas para tener un mejor proceso de conversión, lo cual es el primer paso, para el cambio de vida. Trascender a los placeres del consumismo, de lo momentáneo, mediante el fortalecimiento de la Inteligencia Espiritual (IE), motivándolos a ir más allá, enseñándolos a ser innovadores, mediante un aprendizaje significativo.

Referencias

- Arias, R. y Lemos, V. (2015). Una aproximación teórica y empírica al constructo de inteligencia espiritual. *Enfoques* 27, 79-102.
- Brossi, L., Dodds, T., & Passeron, E. (Eds.). (2019). *Inteligencia artificial y bienestar de las juventudes en América Latina*. LOM Ediciones. Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A.
- Buzan, T. (2003). *El poder de la Inteligencia Espiritual*. Barcelona: Ediciones Urano.
- Caraballo, M. (2019). La inteligencia espiritual: un desafío para la Educación Inclusiva Ecosofica. *Sinergias educativas*, 4(2), 17-42.
- Castañón, R. (2009). *Más Allá de la Razón*. Amazon.
- Castañón, R. (2014). *Transformación Interior a través de la vivencia humana*. Amazon.
- Díaz, C. (2023). *Influencia del Liderazgo Educativo Praxeológico y la Inteligencia Artificial formando estudiantes con pensamiento crítico*. 10.13140/RG.2.2.31261.69602
- Díaz, Cristian. (2022). *Administración de Empresas con Propósito*. Amazon.
- Díaz, Cristian. (2023). *Uniminuto Educación Eudista para el Mundo*. Amazon.
- Díaz, Cristian. (2021). *Porque es importante crecer espiritualmente*. Amazon.
- Díaz, Cristian. (2021). *San Padre Pio y el Camino Espiritual*. Amazon.
- Fischman, D. (2022). *Inteligencia espiritual en la práctica*. Paidós Ibérica Ediciones.
- Flores Arocutipá, J. P., Manrique Nugent, M. A. L., Serna Silva, G. J., & Aybar Bellido, I. E. (2021). *Liderazgo en tiempos de 4ta revolución industrial*. Revista Venezolana de Gerencia.
- Freire, P. (1998). Pedagogía de la autonomía. *Educación*, 5(1), 67-74. <https://bit.ly/46kShlk>
- Freire, P. (1987). *Pedagogía del Oprimido* (36ª. Ed.). Montevideo: Siglo XXI Editores, S.A. <https://bit.ly/3SMO06U>
- Gardner, H. (1987). *La teoría de las Inteligencias múltiples*. Fondo de Cultura Económica.
- Goleman, D. (1996). *La Inteligencia Emocional. Por qué es más importante que el cociente intelectual*. Javier Vergara Editor.

- Macías, A. (2015). *La Inteligencia Espiritual: el despertar hacia la Felicidad Interior*. Jalisco: Centro de Capacitación y Calidad Jalisco.
- Mendoza, C. E. Z., & Álava, L. A. R. (2019). El rol de los padres en la inteligencia espiritual de los adolescentes. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 4(8), 213-229.
- Moncada, C. (2020). La inteligencia espiritual en el aula de clase. *Ruta Maestra*, (28), 1-3.
- Santa Teresa de Jesús (1577). *El Castillo Interior o las Moradas*. Clásico.
- Torralba, F. (2010). *Inteligencia Espiritual*. Barcelona: Plataforma.
- Zohar, D. y Marshall, I. (2002). *Inteligencia Espiritual, la inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe*. Random House Mondadori.